

СИНТЕЗ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА НА ОСНОВЕ ДИАБАЗОВ БАЛПАНТАУССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

З.А.Мухамедбаева, Р.А.Алиева, Н.Г.Олимова.

Янгиерский филиал Ташкентского химико-технологического института, (mzamira1946@gmail.com)

Джизакский политехнический институт,
(r07031965@gmail.com)

Казанский (Приволжский) федеральный университет
Джизакский филиал, (razabbekovanargiz@gmail.com)

***Аннотация:** Разработан состав сырьевой шихты цементного клинкера на базе нетрадиционного местного сырьевого материала – диабаз. Произведен расчет четырехкомпонентной сырьевой смеси и получен клинкер с активностью при пропаривании 24,5 МПа и механической прочностью в 28-суточном возрасте 40,5 МПа.*

***Ключевые слова:** сырьевая смесь, диабаз, цементный клинкер, расчет сырьевой шихты, прочность.*

***Abstract:** The composition of raw batch cement clinker on the basis of non-traditional local raw material - diabase is developed. The calculation of a four-component feed mixture was made and a clinker with activity at steaming 24.5 MPa and mechanical strength at 28-day age of 40.5 MPa was obtained.*

***Key words:** raw materials mixture, diabaz, portlandcement clinker, mechanical strength*

ВВЕДЕНИЕ. Необходимость увеличения производства цемента обуславливает актуальную проблему для цементной промышленности, заключающуюся в полном обеспечении цементных заводов железосодержащими компонентами.

Исследования, проведенные А.А.Пащенко, Е.А Мясниковой [1], показали высокую эффективность базальтов и перлитов при выпуске

портландцементного клинкера. Эти вулканические породы, широко распространены в природе и отличаются низкой влажностью и содержат легирующие примеси TiO_2 , VO_2 , BaO . Авторами [2] в качестве сырьевых материалов изучены и предложены диабазы и сиениты.

В настоящее время железосодержащие компоненты являются остродефицитными, поэтому это сырьё вынуждены закупать из-за рубежа. Вместе с тем, в Узбекистане имеются большие запасы сырьевых материалов, ранее не используемых на цементных предприятиях, которые могут полностью заменить железосодержащие компоненты в сырьевой шихте при производстве портландцементного клинкера. Исследования показали реальную возможность замены железосодержащего компонента на диабаз и реальную возможность получения цемента с высокими строительно-техническими свойствами.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования выбраны диабазы Балпантаусского месторождения, сырьевая шихта и цементный клинкер на его основе. Расчет 4-х компонентной сырьевой смеси с использованием нетрадиционного сырьевого компонента - диабазы проведена по общепринятой методике [3].

Расчет состава сырьевой смеси производим для определения количественного содержания компонентов шихты, обеспечивающей получение клинкера заданного химического и минералогического состава. При этом исходим из минералогического состава клинкера, обеспечивающего для данного завода оптимальные технологические параметры обжига клинкера и заданные свойства цемента. В начале задаём оптимальный минералогический состав клинкера, который пересчитываем на химический состав по формулам С.Д.Окорокова, а затем состав клинкера выражаем в виде KH , n и p которые берём за основу расчёта сырьевой шихты. В работе использовались аналитические комплексы для многоэлементного

химического анализа и анализа фазового состава сырьевых материалов, промежуточных продуктов и готовой продукции цементного производства, традиционные и современные методы исследования, рентгенофазовый, дифференциально-термический, электронная микроскопия. Химический анализ проводили по ГОСТ 5382-91. Физико-механические свойства портландцементного клинкера и портландцемента определяли по ГОСТ 31108-2003 и ГОСТ 310.4-81.

Результаты и обсуждение. Диабазы являются полнокристаллической магматической породой полетипного облика, состоящей из плагиоклаза, лабрадора и авгита, обладающая диабазовой структурой. Диабазы более сильно изменены вторичными процессами, в них интенсивно развиты хлоритизация, уралитизация, сосюритизация, альбитизация в результате изменения пироксена, плагиоклаза и оливина. При термической обработке диабазы полностью расплавляются при 1250-1300°C, что позволяет использовать их в качестве высокорекреационноспособного компонента сырьевой смеси.

Фазовый состав диабазов месторождения Балпантау представлен на рис.1.

Рис 1. Дифрактограммы диабазов Балпантауского месторождения.

На основе анализа дифрактограмм (рис.1) установлено присутствие минералов: авгит ($d=0,298; 0,252; 0,162$ нм), актинолит ($d/n=0,271; 0,254; 0,232$ нм), эпидот ($d/n=0,290; 0,282; 0,268; 0,211$ нм), кварц ($d/n=0,334; 0,228; 0,1813$ нм), рефлексы $d/n=0,324; 0,312$ нм, сохранившихся до температуры 800°C отнесены к минералам группы пироксена, а рефлексы $d=0,320$ нм к минералу группы амфиболов.

Термограмма при нагревании диабазов до плавления (рис. 2), позволяет констатировать инертность породы до температуры 600°C . Выше этой температуры, начинается структурное разрушение минералов группы амфиболов и переход их в расплав.

При 800°C отсутствуют минералы амфиболовой группы. Судя по уменьшению и исчезновению многих пиков, начинается процесс перехода в расплав минералов пироксеновой группы. При 1200°C порода переходит в аморфное вещество.

Клинкeroобразование во вращающейся печи является сложным химическим процессом при взаимодействии исходных компонентов сырьевой шихты. Немаловажен эффект от интенсификации подготовки сырья в зоне декарбонизации и кальцинирования. Сложность процесса заключается не только в разнообразии примесных оксидов в исходном сырье, но и в протекании подготовительных стадий шихты к клинкeroобразованию в одном тепловом аппарате. Смещение температуры разложения карбонатного составляющего шихты в область низких температур, улучшает реакционную способность смеси, т.к. сопровождается изменением условий клинкeroобразования. Использование нетрадиционного сырья при производстве клинкера сопровождается именно изменением условий клинкeroобразования в печи. В первую очередь это отразится на качестве подготовки сырья в цепной зоне. Вводимый компонент может существенно

изменить критическую влажность шлама, т.е. переход максимального количества материала на цепи.

Рис.2. Термограмма порфириновых диабазов Балпантаусского месторождения.

Для приготовления шихты портландцементного клинкера мы использовали следующие сырьевые материалы: известняк, лёсс, диабаз и огарки, химический состав которых приведен в табл. 1.

Таблица 1

Химический состав сырьевых материалов, приведённых к 100%

Компоненты	Содержание оксидов, масс. %									
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	R ₂ O	ППП	Прочие	Сумма
Известняк	2,18	0,61	0,31	52,69	0,86	0,30	0	42,41	0,64	100
Лёсс	54,63	11,65	4,74	10,00	2,80	0,63	0	11,36	4,19	100
Диабаз	59,48	15,21	6,62	3,26	5,16	1,62	0	2,49	6,16	100
Огарки	33,10	7,92	41,49	3,58	2,61	2,87	0	0	8,43	100

Опыт работы цементных заводов показывает, что чрезмерно высокое отношение трехкальциевого силиката (C₃S) к двухкальциевому силикату (C₂S) снижает производительность печи, повышает расход топлива, ухудшает условия работы футеровки и может вызвать повышенное содержание в продукте свободной извести. Клинкер с малым содержанием минералов плавней характеризуется трудной спекаемостью. В результате чего снижается производительность печей и повышается расход топлива.

В табл.2 приведены результаты расчёта 4-х компонентной сырьевой смеси для клинкера марки 400. Исходные данные: коэффициент насыщения

сырьевой смеси известью $KH = 0,91$; силикатный модуль $n = 2,20$; глиноземный модуль $p = 1,00$. Расчёт сырьевой смеси приведен с точностью до 0,01%.

Таблица 2

Результаты расчёта химического состава сырьевой смеси и клинкера

Компоненты	Содержание оксидов, мас.%									
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	R ₂ O	ППП	Прочие	Сумма
Известняк	1,65	0,46	0,23	39,91	0,65	0,23	0,00	32,12	0,48	75,73
Лёсс	9,68	2,06	0,84	1,77	0,50	0,11	0,00	2,01	0,74	17,71
Диабаз пироксенит	1,05	0,27	0,12	0,06	0,09	0,03	0,00	0,04	0,11	1,77
Огарки	1,58	0,38	1,98	0,17	0,12	0,14	0,00	0,00	0,40	4,77
Состав сырьевой смеси, %	13,96	3,17	3,17	41,91	1,36	0,51	0,00	34,17	1,73	100
Состав клинкера, %	21,21	4,82	4,82	63,66	2,07	0,77	0,00		2,63	100

По результатам расчета, соотношение компонентов для сырьевой смеси составило (% по массе): известняк-75,73; лёсс-17,71; диабаз-1,77; огарки-4,77.

Опыты проводились на вращающейся печи Ø4x140 м мокрого способа производства портландцементного клинкера. Технологические характеристики полученного клинкера: гидравлический модуль 2,06; калориметрический модуль 2,04; коэффициент спекаемости 0,57; индекс обжигаемости 3,06.

Минералогический состав опытного клинкера приведен в табл. 3.

Таблица 3

Минералогический состав клинкера

Клинкерные минералы, %					Сумма
C ₃ S	C ₂ S	C ₃ A	C ₄ AF	MgO	
58,84	16,44	4,60	14,65	2,07	96,60

Результаты испытаний прочности клинкера из 4-х компонентной сырьевой смеси и цемента на его основе приведены в табл. 4.

Таблица 4

Показатели прочности клинкера и портландцемента

Наименования пробы	Ввод добавок, %	Активность при пропаривании, МПа		Предел прочности цемента в возрасте 28 суток, МПа	
		изгиб	сжатие	изгиб	сжатие
Клинкер	-	4,6	32,2	6,3	46,1

Из данных табл. 4 видно, что марочная прочность клинкера, полученного с использованием диабазов Балпантаусского месторождения, составляет 46,1 МПа. Прочность клинкера равная 46,1 МПа позволяет увеличить ввод добавки при помоле клинкера в присутствии гипса до 19 мас. %.

Петрографические исследования показали, что полученный клинкер имеет отчетливую, равномерно зернистую структуру. Алит хорошо закристаллизован в виде призматических фигур синего цвета с красноватым оттенком. Белит хорошо закристаллизован в виде округлых зерен коричнево-серого оттенка. Минералы имеют мелкозернистую структуру, что согласуется с повышенной механической прочностью образцов клинкера из 4-х компонентной сырьевой смеси.

ВЫВОДЫ. Таким образом, результаты исследований показывают о возможности использования диабазовых пород в роли сырьевого компонента для получения высокопрочного портландцементного клинкера. Показана положительная роль примененных диабазов Балпантаусского месторождения в формировании микроструктуры клинкера. Получен в производственных условиях клинкер с активностью при пропаривании 24,5 МПа и механической прочностью в 28-суточном возрасте 40,5 МПа.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Цементы из базальта/Под ред. А.А.Пашенко. -Киев, Наукова думка,1983. - 192 с.
- 2.Таймасов Б.Т., Есимов Б.О., Терехович С.В., Куралова Р.К. Цементы на основе техногенных отходов и магматических пород. Шымкент. Изд-во NORIS,2002. -163с.

3. Cement Industry Energy and CO₂ Performance: Getting the Numbers Right (GNR). Report of World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Dec 2016. 20 p. Available at: [https://www.wbcd.org/Sector-Projects/Cement-Sustainability-Initiative / Resources/Cement-Industry-Energy-and-CO₂-Performance](https://www.wbcd.org/Sector-Projects/Cement-Sustainability-Initiative/ / Resources/Cement-Industry-Energy-and-CO2-Performance).
4. Taylor F.W. Cement Chemistry / F.W.Taylor, H.Richardson. ICE Publishing, 2015. 552 p.
5. Mukhamedbaeva Z.A., Mukhamedbaev A.A., Kurbanov E.I., Adinaev Kh.A. (2020) Synthesis of Portland cement clinker using basalts from the Karakiya deposit Chemical Industry, pp. 225-230.
6. Mukhamedbaeva Z.A., Dr. Kurbanov E.I., Aliyeva R.A. Basalts as an aluminosilicate raw material for the production of Portland cement clinker. Published in Volume 7 Issue 2, March - April 2022 of IEJRD Multidisciplinary, Peer Reviewed & Referred Journal pp.01-07.